

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Арабова Мухиба Базаровна

Старший преподаватель кафедры

Русского языка и литературы

Термезского государственного педагогического института (Узбекистан)

Ибрагимова Юлдуз Шамсиддиновна

Студентка 1 курса

Термезского государственного педагогического института

Аннотация: в данной статье рассматривается возможность наполнения кейс-метода при обучении русскому языку как иностранному. Кейс-метод является одним из эффективных методов обучения, соответствующий новым стандартам современного образования. Важнейшим преимуществом данного метода является его «универсальность»: он подходит как для групповой, так и для индивидуальной работы. Включение практических кейсов в учебный процесс является актуальной задачей в методике преподавания языков. В связи с этим целью данной статьи является описание методики использования кейс-метода на занятиях по русскому языку как иностранному. Кейс-метод использован на занятиях по русскому языку в целях расширения лингвострановедческой лексики, для закрепления пройденного материала, развития навыков устной речи.

Ключевые слова: кейс-метод, кейс-стади, русский язык как иностранный, рки, лингвострановедение, национально-региональный компонент.

Abstract: in this article the possibility of addition a case method by national and regional components in teaching Russian as foreign language is considered. The case method is one of the effective methods of training, conforming to new standards of modern education. The most important advantage of this method is its

«universality»: he is suitable both for group, and for individual work. Inclusion of practical cases in educational process is a relevant task in a technique of teaching foreign languages. In this regard the purpose of this article is the description of a technique of use a case method on classes in Russian as foreign language. The case method has been used by the author on classes in Russian with foreign students for extension of country study lexicon, development of skills of oral speech.

Keywords: case-method, case-study, Russian as a foreign language, country study, national regional component.

Образовательный процесс – это динамичная система, характеризующаяся постоянным поиском и развитием методики и методов обучения, постоянным обновлением и наполнением его компонентов. Преподаватели постоянно ищут новые средства, формы методы, соответствующие целям развития современной образовательной системы. Как и любой предмет, русский язык как иностранный требует творческого и новаторского подхода к его преподаванию. Безусловно, преемственность в методике имеет особое значение, поэтому важно сочетать традиционные и новые методы, найти «золотую середину». Вопросы обучения русскому языку как иностранному на современном этапе носят междисциплинарный характер, обусловленный спецификой образовательной системы, характеризующейся, с одной стороны, стремлением к глобализации, с другой стороны, к сохранению национального своеобразия того или иного языка [1, с. 106].

Одним из инновационных и перспективных методов в обучении иностранным языкам является так называемый «кейс-стади». Кейс-стади, также именуемый в методике как «кейс-метод», – это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путём решения конкретный учебных ситуаций (кейсов) [2, с. 61].

Кейс-метод создан в Соединенных Штатах Америки. Впервые он был применен в школе права Гарвардского университета в 1870 г., однако активное использование началось в 20-е годы XX века в Гарвардской школе бизнеса, позже стали публиковать первые подборки кейсов. В последнее

время этот метод получил широкое применение не только при изучении экономических наук, но и естественных, медицинских, юридических и др. В настоящее время ведущей компетенцией в методике преподавания русского языка как иностранного является коммуникативная компетенция, которая направлена на то, чтобы не просто дать знания о языковой системе, а научить общаться на иностранном языке [3, с. 26]. Это обуславливает выбор данного метода, поскольку он способствует развитию навыков ведения дискуссии на иностранном языке. Мы использовали данный метод на занятиях при обучении русскому языку как иностранному и включили материал с национально-региональным компонентом в задания. Вопреки традиционному пониманию кейс-метода, где применяются уже имеющиеся знания в решении определённых ситуаций, некоторые специалисты рассматривают данный метод и как способ изучения предмета (если главная цель в его изучении – приобретение системных знаний), и как способ овладения (освоения) определенным содержанием обучения, одним из компонентов которого являются навыки и умения осуществлять ту или иную деятельность, т. е. это и способ формирования навыков и умений в различных видах деятельности [4, с. 164]. Образовательный потенциал этого метода проявляется в том, что он позволяет объединить теоретический материал с позиции реальных событий. Кейс-метод способствует повышению мотивации и активности у студентов в изучении учебного материала, в усвоении знаний и совершенствованию навыков самостоятельной проработки информации для дальнейшего разрешения и обсуждения конкретной ситуации. Взаимодействие осуществляется не только и не столько между преподавателем и студентом, а непосредственно между студентами в группах или микро группах.

При обучении иностранному языку, в т. ч. РКИ, этот метод может применяться для развития коммуникативных навыков, для совершенствования умения общаться в группе, а также для закрепления и использования в речи изучаемого лексического и грамматического

материала. Основные идеи кейс-метода – это поли вариантность, когда нет однозначного ответа; акцент переносится не на получение информации в готовом виде, а на формирование личного, индивидуального взгляда, на сотворчество преподавателя и студента; результатом являются не только знания, но и закрепленные, приобретенные навыки; технология этого метода заключается в том, что по определенным правилам разрабатывается модель ситуации, приближенной к жизни, преподаватель выступает в роли ведущего, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию. Помимо вышеперечисленных преимуществ данного метода нас привлекла его гибкость – возможность наполнить кейсы лингвострановедческой информацией и национально-региональными компонентами.

В кейс-методе можно выделить следующие этапы:

- 1) введение в ситуацию;
- 2) разделение студентов на группы;
- 3) изучение ситуации;
- 4) обсуждение ситуации в группах. (опционально-распределить роли внутри группы);
- 5) игровой процесс (анализ ситуации, принятие решения, его оформление);
- 6) подведение итогов. Анализ деятельности групп (опционально – оценки исполнения ролей студентами);
- 7) разбор оптимального варианта;
- 8) общая дискуссия [5].

Основываясь на вышеприведённой модели кейс-технологии, мы включили дополнительные элементы при разработке наших занятий. В данной статье мы бы хотели привести пример работы с кейсом «Выбор работы». Данная тема, на наш взгляд, актуальна для студентов – будущих специалистов, которые по окончании вуза займутся поиском работы.

Для успешной реализации поставленных целей при проведении занятий с применением кейс-методов, целесообразно дать студентам опережающее домашнее задание. Предлагается список слов, которые они должны

использовать во время занятия; также для продвинутого уровня возможен самостоятельный поиск лингвострановедческих сведений соответственно информации в заданной ситуации; для базового уровня даются готовые тексты. Для данной темы студенты уровня В1-В2 могут самостоятельно найти информацию о компаниях в Интернете.

Рассмотрим использование кейс-метода на примере практического занятия в группе уровня А2+ на тему «Выбор работы». В данном кейсе его герой живёт в городе Якутске и, соответственно, ищет работу среди якутских работодателей. Как было сказано выше, на урок студенты приходят с предложенной лексикой и некоторыми сведениями по заданной теме.

1. Введение в ситуацию «Выбор работы». Студенты получают текст о герое кейса и сравнительные таблицы компаний-работодателей. Для наглядности используется такой способ представления информации как презентация Microsoft Power Point. На первых слайдах размещается фотография героя кейса и краткая информация о нём. Далее идет информация о компаниях с фотографиями, слайдами.

2. Разделение студентов на группы. В начале занятия студенты делятся на команды или группы (в зависимости от количества людей в группе число команд может варьироваться) и получают кейс-ситуацию. Следует отметить, что в поликультурной группе целесообразно сформировать смешанные команды, где, например, на двух носителей одного языка приходился хотя бы один носитель другого языка.

3. Изучение ситуации. На этом этапе преподаватель предлагает одному студенту прочитать вслух предложенную ситуацию. «Надя успешно прошла собеседования на должность бухгалтера в трёх компаниях. С одной стороны, Надя не хочет тратить много времени на дорогу, т.к. живёт в Мархе (далеко от центра города). С другой стороны, она хочет много зарабатывать. Ещё она желает дальше изучать корейский язык и использовать знание английского языка. Помогите Наде определиться с выбором».

Героиня кейса должна выбрать место работы. Трудности выбора вызваны противоречиями: высокая зарплата – отдалённость от места жительства; низкая зарплата – близость от дома и т.д.

4. *Обсуждение ситуации в группах.* Изучив ситуацию в общем, просмотрев фотографии, презентацию и проанализировав информацию, студенты начинают обсуждения в группах. Время для этого этапа – не более 10 минут. За это время они должны представить «идеальную компанию» для героини кейса и выбрать из предложенных вариантов наиболее оптимальный. Каждый студент должен высказать своё мнение, но в конце обсуждения команда должна прийти к одному, на их взгляд, правильному решению. При этом один человек должен взять на себя функцию секретаря – записать аргументы в пользу того или иного варианта.

5. *Подведение итогов.* После этапа обсуждения команды по одному выходят в центр аудитории, представляют и обосновывают свой выбор. На нашем занятии было 3 команды по 3 человека. Аргументов, в среднем, было 3, поэтому каждый участник представил по одному доводу, т. е. была достигнута коммуникативная цель данного кейса – все члены команды высказались. Преподаватель на доске вписывал в таблицу выбор каждой команды, чтобы сразу была представлена общая картина. 1 из команд выбрала компанию «Алроса». Студенты привели следующие аргументы в пользу алмазодобывающей компании: 1. Высокая зарплата («может путешествовать», «купить машину»). 2. Большие премии. 3. Бесплатные обеды («тоже экономия»). У команды, выбравшей авиакомпанию «Якутия», были следующие доводы: 1. Бесплатный проезд до любого города любой страны («Надя любит путешествовать»). 2. Близость от дома «это важно, когда работа близко, потому что зимой в Якутске холодно»). Последний аргумент исходил из собственного опыта студентов: общежитие для иностранцев находится недалеко от университета.

В заключении необходимо отметить, что кейс-стади является весьма продуктивным методом: преподаватель может разработать кейс по самым

разным темам, переносить ситуацию в любую страну, город и т. д. Близость к реальной ситуации делает данный метод действительно эффективным. Работа с кейсами способствует активизации речевой деятельности студентов. Работа с ситуацией выстроена так, что коммуникативная задача реализуется на 100%: сначала студенты высказываются в группах, затем все участники приводят по одному аргументу перед остальными командами. Кроме того, при расхождении во мнениях, дискуссия может продолжиться уже между командами. Таким образом, кейс-технологии позволяют делать занятие интересным, полезным, развивающим необходимые коммуникативные навыки. Также реализуется в некоторой степени и лингвострановедческая компетенция: студент знакомится с местными компаниями, с такой информацией, как соцпакет, средняя зарплата и т. д.

Литература

1. Петрова, С.М. Русский язык как средство межкультурной коммуникации на современном этапе // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. – 2015. – №4 (48). – С. 98–108
2. Кунгурова, И.М. Инновационные технологии преподавания иностранных языков в вузе. Монография / И.М. Кунгурова, Ю.В. Рындина, Е.В. Воронина. Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 180 с.
3. Ниязова, А.Е. Активизация процесса профессиональной подготовки учителя иностранного языка по-средством «кейс-метода» // Язык и культура. – 2014. – №2 (26). – С. 163–173.
4. Казабеева, В.А. Кейс-технологии в обучении иностранцев русскому языку на продвинутом уровне // Современные наукоемкие технологии. – 2015. – №6. – С. 67–69 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=35062>
5. М.Б.Арабова. Современные методы обучения в методике преподавания русского языка как иностранного. «ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR» - 2025. Том 3, № 10 Режим доступа: <http://zamtadqiqot.uz/index.php/zt/article/view/1563>

